

SURXONDARYO VILOYATI MAHALLALARINING O'ZIGA XOS ETNOHUDUDIIY XUSUSIYATLARI TAHLILI

Muminov Ulmas Ravshanqulovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8195371>

Annotatsiya: Surxondaryo viloyati mahallalarining tarixiy taraqqiyotiga oid tadqiqotlar asosida tabiiy sharoiti birmuncha qulay, ammo xom ashyo va mehnat resurslari yetarli hududlar qatoriga kiradi. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida faoliyat olib borayotgan fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari ayrim xususiyatlari bilan farqlanadi. Ya'ni, enik tarkibi xilma xil bo'lgan mahalla fuqarolar yig'inlari (Termiz shahri, Angor, Sherobod, Qiziriq, Sariosiyo, Uzun, Bandixon, Qiziriq, Boysun tumanlari), shahar va tuman markazidan uzoqda, tog' va tog'oldi hududlarida joylashgan mahallalar (Boysun, Bandixon, Sariosiyo, Uzun, Deneov tumanlari), qo'shni davlatlar bilan chegaradosh mahallalar (Qumqo'rg'on, Sho'rchi, Sariosiyo, Termiz, Jarqo'rg'on, Sariosiyo, Angor tumanlari) ga bo'linishi mintaqaning o'ziga xos xususiyati ekanligini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: Mahalla, qishloq, fuqaro, viloyat, chegara, tuman, etnos, xalq, hudud, shahar, fuqarolar yig'inlari, demografiya.

Qadimdan O'zbekistonda o'zini o'zi boshqarishning alohida, o'ziga xos uyushmasi mahalla tizimi mavjuddir. Ushbu tuzilma o'z mohiyati, mazmuni va funksiyalariga ko'ra an'anaviy boshqaruv tizimi hisoblanadi. Mahalla o'zbeklarga xos jamoa bo'lib yashash tarzining o'ziga xos shakli bo'lib, uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan va aholi turmush tarzining etnik xususiyatlarini o'zida aks ettirgan.

Bu borada B. Eshovning yozishicha, antik davrda Shimoliy Baqtriyaning ko'hna shaharlarida kulolchilikka ixtisoslashgan mahallalar mavjud bo'lib, ularda bir vaqtning o'zida bir nechta xumdonlar ishlab turgan. Ulardagi idishlarni pishirish xonalarida bir pishirishda yuzdan ortiq idishlar sig'dirilgan. Kulolchilik xumdonlarining qishloqlarda bo'lmaganligi yoki kamligi shundan dalolat beradiki, kulollar o'z mahsulotlari bilan nafaqat shahar, balki, qishloq aholisining ham talab-ehtiyojlarini qondirgan. Ko'hna shaharlarda temirni qayta ishlaydigan hunarmandchilik ustaxonalari ham bo'lgan. Ular temirdan har xil buyumlar tayyorlaganlar.

Surxondaryo viloyati O'zbekistonning eng janubi viloyati hisoblanib, bu yerda ham o'zini o'zi boshqarishning alohida, o'ziga xos uyushmasi mahalla tizimi mavjud. Yuqorida qayd etilganidek, ushbu tuzilma o'z mohiyati, mazmuni va funksiyalariga ko'ra dunyoning boshqa mamlakatlarida uchramaydigan mahalliy boshqaruv tizimi hisoblanadi. Mahalla o'zbeklarga xos jamoa bo'lib yashash tarzining o'ziga xos shakli bo'lib, uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan va aholi turmush tarzining etnik xususiyatlarini o'zida aks ettirgan. Ayniqsa mustaqillikka erishgan O'zbekistonda barcha tuzilmalar qatori mahallaga ham alohida e'tibor qaratilib, uning faoliyatini takomillashtirishga hamda vakolat doirasini yanada kengaytirishga katta ahamiyat berila boshlandi. U quyi hokimiyat boshqaruv organi, boshlang'ich ijtimoiy tashkilot maqomini oldi, uning bajaradigan vazifalari kengaytirildi. Bu esa xalqimiz tarixiy an'analarini tiklanishida, fuqarolarimiz ongida ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston gegografik joylashuvi, etnodemografik holati, geosiyosiy va geoiqtisodiy omillariga ko'ra mintaqaning boshqa davlatlaridan birmuncha farq qilgani bois, uning

hududida joylashgan shahar va qishloqlar, ya'ni mahallalar ham bir-biridan ma'lum xususiyatlariga ko'ra farqlanadi. Surxondaryo viloyati ana shunday gegografik joylashuvi, tabiiy sharoiti, etnodemografik holatiga ko'ra ajralib turuvchi janubiy viloyatdir.

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra Surxondaryo viloyati ham tabiiy sharoiti birmuncha qulay, ammo xom ashyo va mehnat resurslari yetarli hududlar qatoriga kiradi. Bugungi kunda Surhondaryo viloyatida faoliyat olib borayotgan fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari ayrim xususiyatlari bilan farqlanadi. Buni quyidagi mahalliy omillar ham tasdiqlaydi:

- 1) Etnik tarkibi xilma xil bo'lgan mahalla fuqarolar yig'inlari (Termiz shahri, Angor, Sherobod, Qiziriq, Sariosiyo, Uzun, Bandixon, Qiziriq, Boysun tumanlari) mavjudligi;
- 2) Shahar va tuman markazidan uzoqda, tog' va tog'oldi hududlarida joylashgan mahallalar (Boysun, Bandixon, Sariosiyo, Uzun, Deneov tumanlari);
- 3) Qo'shni davlatlar bilan chegaradosh mahallalar (Qumqo'rg'on, Sho'rchi, Sariosiyo, Termiz, Jarqo'rg'on, Sariosiyo, Angor tumanlari) ga bo'lish mumkin.

Bunday bo'linish viloyatning nafaqat hududiy, balki, jug'rofiy. Etnik va etnodemografik xususiyatlarini aks ettirganligi tadqiqotchilar uchun ham qiziqarlidir.

Shu o'rinda mahallalarda yoshlarning o'rni va nufuzi hamda ularga e'tibor xususida. Jumladan, viloyatda profilaktik hisobda turgan

154 nafar yoshlar majud. Surxondaryo mahallalari ham tarixan ijtimoiy-hududiy maskan sifatida shakllanib, aholi ijtimoiy kelib chiqishi, millati, ijtimoiy statusi va yoshi turli bo'lgan odamlardan tashkil topganligini tasdiqladi. Mahalla oilaviy ahillikni saqlashni ta'minlashda hal qiluvchi omil sifatida, oila va mahallada sog'lom muhit yaratishga xizmat qilib, har tomonlama sog'lom, barkamol inson shakllantirishga asos bo'ldi. Viloyat mahallalari hayotidagi o'zgarishlar, mahallada ijtimoiy institut sifatida jamiyat barqarorligi uchun muhim bo'lgan ijtimoiy me'yor va qadriyatlar saqlanib qolganligini ko'rsatdi. Bu mahallaning ijtimoiy institut sifatida moslashish salohiyatiga bog'liq holda ijtimoiy munosabatlar tizimida muhim rol o'ynashini tasdiqladi. Surxondaryo viloyati tabiiy sharoiti birmuncha qulay, ammo xom ashyo va mehnat resurslari yetarli hududlar qatoriga kirganligi bois, ushbu viloyatda aholining turmush sharoiti, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, an'anaviy hunamandchilik hamda kasanachilikning etnohududiy xususiyatlari ajralib turishiga guvoh bo'ldik. Bu esa bugungi kunda Surhondaryo viloyatida faoliyat olib borayotgan fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari ayrim xususiyatlari bilan farqlanishini tasdiqlaydi.

References:

1. O'lmasov A. Oila iqtisodi. -Toshkent.: 1996.: Mehnat. -B 24.
2. Surxondaryo viloyati Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasining 2019-2020 yillar yakunlari bo'yicha Hisoboti va 2021 yilda amalga oshirilishi mo'ljallangan rejasi ma'lumotlari.
3. O'zbekiston mahallalari: tarix va hozirgi zamon. // Monografiya. Toshkent. 2021. -B 324.
4. Eshov B. O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruv tarixi. // Darslik. T. 2012
5. Tashmuhamedova D. va boshqalar. Hududlarni kompleks baholashning ijtimoiy-demografik jihatlari. -T. 2020. -B 58-60.